

JANUBI-SHARQIY QOZOG'ISTON SHAROITIDA KUZGI BUG'DOYNING GENETIK RESURSLARINI MOSLASHISH UCHUN NASLCHILIKDA XALQARO NAV SINOVI

¹Есимбекова Минура Ахметовна, ²Бастаубаева Шолпан Оразовна, ³Мукин
Кадыржан Бакитжанович, ⁴Джиенбаева Карлыга Бакытжановна, ⁵Таджибаев
Данияр Гадельжанович

¹д.б.н., профессор, ²академик НААН РК, ³к.с.-х.н, ⁴PhD докторант, ⁵PhD доктор
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»,
Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017257>

Izoh

Iqlim o'zgarishining davom etishi, aslida, haroratning ko'tarilishi, qurg'oqchilik va tuproq sho'rlanishi, invaziv zararkunandalar va kasalliklar kabi ekinlar etishtirishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tez-tez uchraydigan ekstremal hodisalarga olib keladi. O'simliklarning noqulay ekologik sharoitlarga chidamliligini oshirish barqaror oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun ayniqsa muhimdir va ilmiy tadqiqotlarning asosiy mavzusi hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi ekinlarining biotik va abiotik stresslarga chidamliligi masalalari bo'yicha har yili yuzlab ilmiy maqolalar chop etiladi. Maqolada naslchilikni yaxshilash dasturlari uchun adaptiv genotiplarni tanlash maqsadida Qozog'istonning janubi-sharqida non bug'doyining xalqaro nav sinovlari natijalari keltirilgan. Barqaror mahsuldorlik manbalari aniqlandi, unumdorlik va fiziologik indeks sifatida NDVI (normallashtirilgan farq o'simlik ko'rsatkichi) o'rtasidagi bog'liqlik o'rnatildi.

Kalit so'zlar: iqlim, yumshoq bug'doy, moslashuvchanlik, mahsuldorlik.

Аннотация. Продолжающееся изменение климата фактически приводит к частым экстремальным явлениям, оказывающим негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур. Ежегодно публикуются сотни научных трудов по аспектам устойчивости сельскохозяйственных культур к стрессам биотического и абиотического характера. В статье приведены результаты международного сортоиспытания мягкой пшеницы на Юго-Востоке Казахстана с целью отбора адаптивных генотипов для селекционных программ улучшения. Выделены источники стабильной продуктивности, установлены корреляционные связи продуктивности с нормализованным разностным индексом вегетации (NDVI), использованным в качестве физиологического индекса.

Ключевые слова: климат, мягкая пшеница, адаптивность, продуктивность.

Abstract

Ongoing climate change actually leads to more frequent extreme events that have a negative impact on crop production, such as rising temperatures, drought and soil salinity, as well as invasive pests and diseases. Improving plant resistance to adverse environmental conditions is especially important for sustainable food security and is one of the main topics in scientific research. Hundreds of scientific papers are published annually on aspects of crop resistance to biotic and abiotic stresses. The article presents the results of international variety testing of bread wheat in the South-East of Kazakhstan with the aim of selecting adaptive genotypes for breeding research. The sources of stable productivity are identified, correlations of productivity with NDVI (normalized difference vegetation index) as a physiological index are established.

Key words: words: *climate, soft wheat, adaptability, productivity.*

Введение

Культурные растения постоянно подвергаются воздействию множества абиотических и /или биотических стрессоров, что приводит к замедлению роста и развития и, как следствие, к потере продуктивности и качества урожая. Примерами таких факторов стресса являются как абиотические факторы (засуха, засоление, жара), так и биотические стрессоры (болезни). Серьезность воздействия таких стрессоров четко подтверждается многомиллиардными потерями урожая (ФАО, 2017, <http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf>).

Ключевым аспектом современной селекции является создание сортов с высоким потенциалом адаптации к изменяющимся во времени и пространстве условиям внешней среды. Учитывая устойчивый тренд изменения климата в сторону увеличения засушливых периодов, изучение экологической пластичности, стабильности и адаптивности образцов пшеницы представляется особенно актуальным. Разнообразие генетических ресурсов растений для продовольствия и сельского хозяйства (ГРПСХ) позволяют селекционерам создавать или улучшать сорта сельскохозяйственных культур с желаемыми признаками [1-4].

Материал и методика

Исследования проведены в 2021-2023 гг. в предгорной зоне Заилийского Алатау Юго-восточного Казахстана на стационарном участке лаборатории генофонда сельскохозяйственных культур, ТОО «Казахский НИИ земледелия и растениеводства» (48° с.ш., 77° в.д., 740 м. над уровнем моря).

Материалом исследований служили 247 коллекционных образцов Международного (СИММИТ/ИКАРДА) сортоиспытания озимой пшеницы на продуктивность в 2-х условиях аридных (22IWWYT-SA) и орошения (23 и 24IWWYT-IR). В качестве стандарта использован коммерческий сорт казахстанской селекции - Стекловидная 24.

Для измерения количества фотосинтетически активных пигментов в листьях для оценки потенциала продуктивности использован нормализованный разностный индекс вегетации (NDVI). Измерения NDVI проводились с помощью портативного оптического сенсорного блока GreenSeeker (Trimble Navigation Limited, Саннивейл, Калифорния, США). Связь между изучаемыми признаками и измерениями NDVI на разных стадиях роста определяли с помощью коэффициента корреляции.

Результаты

Изучение метеорологических условий региона, основанные на данных о температуре воздуха и осадках в годы исследований (2021 - 2023гг.) показало устойчивый рост повышения температуры воздуха в вегетационные периоды, подтвержденные отклонением от средних многолетних значений на 2,9°C; 4,6°C и 3,9°C в 2021-2023 гг. соответственно. Количество осадков варьировало в значительной степени, и в отдельные периоды отмечены существенные отклонения от средних многолетних значений. Анализ гидротермического коэффициента увлажнения Селянинова (ГТК) выявил в исследуемые годы различия в периоды осеннего посева и весенней вегетации: 2020-2021 гг. устойчивая сильная засуха (ГТК 0,17-0,3); 2021-2023 гг. - отсутствие засухи (ГТК 1,2 - 5,66).

По данным Казгидромета (2024) при совмещении обеих этих фактора, очевидно, что, в Казахстане будут усиливаться засушливые явления. Согласно сценарию вероятного

изменения климата в Казахстане температура будет повышаться значительными темпами. Что касается осадков, то здесь изменения не будут столь выраженными. Данные изменения климатических условий в критические периоды развития растений свидетельствуют о трендах изменения климата в регионе и требуют поиска генетических ресурсов, адаптированных к изменяющимся условиям окружающей среды.

В результате проведенных исследований установлено влияние годовых изменений приземной температуры воздуха и осадков в периоды осенней и весенней вегетации на продуктивность коллекционного материала озимой пшеницы. Так, средняя урожайность по изучаемому материалу в засушливых условиях осенней и зимней вегетации 2020 -2021гг составила 17,6 ц/га, что значительно ($\geq 30\%$) ниже, чем в благоприятные по температуре и осадкам вегетационные периоды 2021-2022 и 2022-2023 гг. (63,0 ц/га и 54,5 ц/га соответственно). В качестве источников продуктивности для селекционных программ улучшения озимой пшеницы отобраны 3 продуктивных (≥ 70 ц/га) образца озимой пшеницы - BONITO-37/MV10-2000/.. (22IWWYT-SA); SY SUNRISE, OVERLAND FHB1-10 (23IWWYT-IR) достоверно ($\geq 10\%$) превышающие по продуктивности стандарт Стекловидная 24 (62,5 ц/га) в течение 3-х лет испытания (2021-2023 гг.).

По высокой адаптационной способности выделен сортообразец BONITO-37/MV10-2000/..(22IWWYT-SA) достоверно превысивший в течение 3-х лет испытания продуктивность ST (Стекловидная 24): на 29,5% в засушливый по температурному и влажностному режиму вегетационный период 2020-2021гг; на 13,3 и 16,9% в условиях благоприятных по температуре и осадкам вегетационных периодов 2021-2022 и 2022-2023гг. соответственно.

Урожайность, которую можно ожидать в конце вегетационного сезона, зависит от интенсивности фотосинтетической активности. В настоящее время доступны многочисленные устройства для измерения количества фотосинтетически активных пигментов в листьях, включая прибор Green Seeker TM, использованных в настоящих экспериментах для регистрации значения нормализованного разностного индекса вегетации. В настоящей работе предпринята попытка ответить на вопрос, можно ли предсказать урожайность с помощью множественных измерений в течение вегетационного периода. Другие поднятые вопросы заключались в том, какая фенофаза наиболее подходит для прогнозирования урожайности и как значения, зарегистрированные в разное время, коррелируют с урожайностью, увеличивается или уменьшается сила этой корреляции по мере приближения сбора урожая и можно ли оценить урожайность во время цветения или в еще более ранних фенофазах.

Установлена возможность использования NDVI в качестве физиологического индекса прогнозирования продуктивности исходя из степени выявленных корреляционных связей с урожайностью. Высокий уровень корреляции установлен между урожайностью и NDVI ($R=0,64$) в фазу колошения - основной для развития растений озимой пшеницы. Значение NDVI в фазу колошения составило: в 2021 году - 0,44-0,59 (ST-0,54), в 2022 году - 0,74-0,86 (ST-0,79), в 2023 году 0,55-0,80 (ST-0,70).

Принимая во внимание географическое положение Казахстана и его обширную территорию, необходимы учет климатических условий и оценка их изменений для определения потенциальных последствий и принятия своевременных и адекватных мер адаптации исходного материала для обеспечения устойчивого развития селекционных исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Отчет ФАО за 2017 год, <http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf>).
2. González Guzmán M., Cellini F., Fotopoulos V., Balestrini R. & Arbona V. New approaches to improve crop tolerance to biotic and abiotic stresses // *Physiologia Plantarum*. – 2022. - 174(1): e13547.
3. Zhang H., Li, Y. & Zhu, JK. Developing naturally stress-resistant crops for a sustainable agriculture // *Nature Plants*. – 2018. – 4. – P. 989–996. <https://doi.org/10.1038/s41477-018-0309-4>
4. Bartels D., Hussain S.S. Resurrection plants: Physiology and molecular biology. In *Plant Desiccation Tolerance*. Ecological Studies, V.215, Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2011. - P. 339–364.